

horta - página

Ana Pedrosa

Docente no IHAC UFBA | Editora da horta-página |
Líder do grupo de pesquisa Dobrar à terra

Costumo dizer, nas trocas com meus alunos sobre suas pesquisas, que precisamos adentrar à angústia da pesquisa – não a angústia inerte, mas aquela que nos move à investigação, que sustenta o movimento e instaura a busca. Durante minha pesquisa de doutorado, eu tinha a forte impressão de que todas as peças estiveram sempre ali, durante minha vida, me circundando. E que eu precisava vê-las, fazê-las se encontrarem, remontar, remontar e escolher o desenho mais sincero para dizer aquilo que era necessário e possível dizer. Como uma confluência de rios, que forma outro rio. Esse *continuum* que nos abrange, no entanto não se finda em nós.

Foi nesse mesmo enredo que se formou o grupo de pesquisa *Dobrar à terra: rotas de fuga entre expressões artísticas e cultivo*. Eu queria que essas pessoas se encontrassem, essas pessoas pesquisadoras que hoje são partes fundamentais do grupo. Pessoas são rios. Eu via a angústia da pesquisa – aquela que move – no brilho dos seus olhos, uma vontade comum de se curvar à terra, saudá-la e defendê-la, como uma grande mãe que nos pariu a nós todas, sobre a qual caminhamos e marcamos pegadas e para onde voltaremos quando nos tornarmos pó.

Eu via um exercício cotidiano de vida nessas pessoas, um exercício de encontrar rotas de fuga diante da mortificação do projeto capitalista-colonial – rotas não individuais, mas coletivas, que se abrem com gestos, palavras, desenho, dança, flor, água, cinema, folha, cavalo, raiz, encanto - toda a linguagem selvagem que nos compõe. A gente é natureza e a natureza é linguagem. Eu via o exercício de retorno à terra, às águas, às curvas dos troncos, dos ramos, ao leito do poço, à densidade da mata, à secura do chão. Eu via pessoas pesquisadoras buscando aprender com a língua da Terra e da terra.

Defendi no doutorado que o IBIRI-ki seria um instrumento deste retorno à nós mesmas. Na confluência com essas pessoas pesquisadoras que se dobram à terra, tenho visto o IBIRI-ki em outros instrumentos, bem como estes outros instrumentos infindos, também se voltando como um IBIRI-ki. Nossos sentidos sempre se ampliam - é da nossa natureza a expansão. Como é da nossa natureza expandirmos junto do miúdo da vida, daquela vida que não necessita do espetáculo, mas da cena, do gesto, do plantio, do desenho de nós.

Formamos um grupo transdisciplinar – mais trans do que disciplinar – e multiinstitucional, porque descobrimos frestas junto de algumas instituições, que costumam rasurar (no miúdo) a solidez sistêmica que as formou. É bom e é importante estarmos juntos, compormos outros arranjos diante de um mundo cansado de fórmulas. Agradecemos ao IHAC, SUMAI, Escola de Teatro, NEXT e PRPPG (UFBA), ao PPG Biodiversidade (UFJF) e ao Departamento de Ciências Florestais ESALQ (USP), pelas parcerias.

Para a primeira edição dessa *horta-página*, nosso espaço de plantar texto, propus que pudéssemos escrever de outras formas. Acredito que o *como fazemos* seja fundamental. Ensaio talvez fosse a categoria de texto mais próxima da liberdade oral que eu gostaria de chamar à nossa coletividade, que mais rimaria com aquilo que estamos criando e estudando. São ensaios experimentais, sobre nossas pesquisas, sobre nossas angústias de pesquisa, sobre as rotas coletivas que criamos, em devir, sobre as afetividades que existem quando se faz pesquisa no sul global, junto dos nossos territórios e viventes. Demarcamos politicamente nossas formas de fazer pesquisa, de construir conhecimento em partilha, em confluência, em atravessamento afetivo, de compor dobras, dobras e mais dobras, de inventá-las. Demarcamos sem pudor ou constrangimento. Não iremos disputar palavras que já nascem roubadas, definições científicas construídas sobre a égide da violência. Queremos outras palavras, outras formas, outras dobras, outras ciências, outras cons-ciências, outras rotas.

Estamos reaproximando as ideias de cultivo e cultura. Sabemos que o que se planta no chão, na língua e na imaginação são as mesmas sementes. ●

.....
Imagem: Ana Pedrosa | *entre descalço* | letra sete e colagem com folha de aroeira s/ papel envelhecido | 8,5x 15 cm | 2018

hortArena

Georgianna Dantas
Docente na Escola de Teatro UFBA |
Colíder do grupo de pesquisa Dobrar à terra

*Manejar é dançar e dançar é desenhar
Desenhar é escrever e escrever é plantar
Plantar é memorar
Guardar a cultura do cultivo e
multiplicar
os frutos que a terra dá.*

Sonhamos com uma sala de aula aberta. Um espaço construído em mutirão para criarmos momentos de aguar a terra. Momentos de dançar, compor e cantar na terra. Palco arena de criações. Corpo em contato com as matérias, desde as miudezas do destino que nos une para Dobrar à Terra em uma nova invenção nossa.

Agimos no sentido de instaurar nossa presença de artistas desde os gestos de capinar o espaço, criar canteiros, adubar em redes e despertar as sementes para a vida. Como já disse o povo de teatro do Teatro Oficina, TEATRO TAMBÉM SE PLANTA. Aqui para nós o teatro tem tudo a ver com poesia. Em

nossa primeira capina, Talbert cantou um verso. Quanto mais ele se envolve com a terra, mais a poesia para ele se apresenta e é assim com todas nós. Estado de poesia. Estado de construção. É assim que nós estamos e isto tudo tem a ver com a Biologia e se relaciona com os bichos e as flores, que nos ensinam a cuidar da terra que nos cultiva.

Somos das pedagogias dos quereres e dos encontros. "Jogando sementes nos campos da mente" ¹, nosso sentido é confluir as existências na construção de uma Horta que é Arena, porque é cênica – hortArena.

Foto 1: Sementes Tapuya que serão plantadas na hortArena. Marta Montagnana, 2025.
Descrição da imagem: No centro da imagem uma trouxinha de tecido rosa quadriculado na mão de uma pessoa. A trouxinha está aberta e nela há uma grande variedade de sementes de cores e formatos distintos. Uma delas é branca com manchinhas marrons.

Estamos guardando as sementes ganhadas das Tapuya, para serem plantadas e manejadas em Kirimurê, na cidade da Bahia, no chão da Universidade Federal da Bahia. Viemos dos interiores para plantar perto do mar e sentir a brisa que ecoa nas folhas e nos faz girar e escrever, desde as Ondinas. Arrodeadas de nascentes, vibramos com as águas.

Elas dizem:

– Desperta a semente, menina.

A outra moça conta sobre o plantar:

– A mãe disse que é pra fechar os olhos, para eu lembrar do jeito que se faz.

Dobrar à terra. Colocar o peito na terra. Plantar a memória-árvore que viveu quando criança. Retornar a conversar sobre nossas avós, como metodologias de ativar seus saberes e bênçãos de terra. É assim que caminhamos, inventando o nosso modo de ocupar o que é nosso, porque é público, e porque é público, poroso e forte para criar relações de pertencimento. Estamos dançando manejando a hortArena, para cultivar os brotos contracoloniais que imaginamos viver na universidade. Construindo um campo de saberes, ao nosso modo. Vamos fazer uma fogueira para celebrar esse momento!

Mandalas de sonhos no chão. Desejo que este espaço em construção seja palco de muitos encontros entre pessoas-vegetais, vegetais-vegetais, vegetais-bichos, bichos-encantados, pessoas-pessoas, bichos-pessoas, vegetais-encantados. Uma sala de aula onde a brisa tenha livre passagem e nossos pés possam sentir o calor ou o frio que vem da terra.

¹ Alusão ao verso da música "Bandoleiro", de Luhlí e Lucina.

Foto 2: Renata Dourado, 2025.
Descrição da imagem: Na Horta-Arena se encontram 4 pessoas capinando o mato e desenhando um círculo no chão. Estão no início do trabalho, há mais grama do que chão de terra.

Foto 3: Talbert Igor, 2025.
Descrição da imagem: Imagem aberta da arena capinada. O chão está de terra.

Foto 4: Ana Pedrosa, 2025.
Descrição da imagem: Estamos dentro da arena capinada e pousamos para a foto em formato de selfie capturada por Ana Pedrosa, que está sorrindo e usa chapéu de palha e óculos escuros. Georgianna Dantas, Talbert Igor, Anael Kaleu e Renata Dourado sorrimos para a foto junto de nossas ferramentas de trabalho, enxadas, enxadinhas e foice.

Foto 5: Renata Dourado, 2025.
Descrição da Imagem: Há madeiras cortadas no chão dentro do espaço da arena. Do lado esquerdo da foto, estou curvada para a terra pegando uma madeira para começar a cercar a arena e demarcar o canteiro que será construído.

Foto 6: Renata Dourado, 2025.
Descrição da imagem: Arena está cercada com as madeiras fincadas no chão. No centro da arena, depois do trabalho realizado, pousam para a foto com as ferramentas de trabalho, Silvio Mendes, Tati, Georgianna Dantas, Victória Barros, Anderson Cruz e Fábio.

Porta-vozes das águas

o impacto do monocultivo nas nascentes

Luiza Pedrosa
Doutoranda em Biodiversidade e Conservação da Natureza UFJF |
Representante do grupo de pesquisa Dobrar à terra junto a UFJF

As nossas existências começam quando saímos do ventre de nossa mãe. É bem verdade que, para mim, isso começa bem antes. Mas o primeiro contato propriamente dito com esse mundo e com a nossa realidade começa ali, quando “nascemos”. E se nascemos, estamos oficialmente vivos.

Tudo tem nome e, talvez, eu ache o nome 'nascente' para o início de um curso d'água uma das nomenclaturas mais bonitas que o ser humano já criou. A água ali nasce para a superfície. Não que ela não existisse antes, como a gente também já existia antes de nascer. Só estava em outro plano, não tão visível.

É maravilhoso o que uma nascente possibilita, pois ali nasce a água e nasce a vida, porque nenhum ser vivo consegue existir sem ela. A água é a mãe de todos. Desde muito pequeno aprendemos que o berço da civilização foi (e sempre será) a água, seja no formato de um rio ou de um poço. A relação do ser humano com a água era, historicamente, respeitosa, pois se entendia a

necessidade e importância de estar perto dela e, conseqüentemente, preservá-la. Mas o tal processo chamado de “desenvolvimento” fez com que essa relação ficasse extremamente estremecida, se tornando um descaso completo.

A água continua nos dando vida, mas não nos preocupamos com a vida dela. Pode parecer extrema essa fala, mas o fato é que normalizamos a poluição das águas e o desrespeito com a mãe que nos dá vida, dá alimento, nos refresca, possibilita lazer e equilibra todo o ecossistema.

Leis são criadas para tomar as nascentes intocadas ou reduzir os danos, mas sabemos muito bem que o seu cumprimento é algo que está longe de acontecer. E, então, a água que ali está aflorando passa a estar doente e sentir o impacto do descaso e desrespeito. Todo ambiente aquático é dependente da vegetação ao seu redor, chamada de mata ciliar. Como os nossos cílios, as plantas ali presentes vão proteger a água e toda a vida que ela sustenta. Se eu desmato uma área ao redor de uma nascente, ela vai sentir, embora nem sempre consiga falar ou ser ouvida. E se substituem essa vegetação por algo mais rentável, como o eucalipto, conhecido por seu uso diversificado da madeira e dos demais produtos que ele produz, a nascente também sentirá. Sobretudo pois, como bem sabemos, uma monocultura nunca traz benefícios para a terra.

Uma plantação de eucalipto é feita de clones, de indivíduos idênticos e sem nenhuma diversidade genética. O problema em si não é a planta-eucalipto, mas o seu cultivo em massa para satisfazer interesses econômicos, pois o eucalipto na Austrália é um símbolo nacional e uma parte importante da

identidade cultural do país. As folhas de eucalipto, por lá, são frequentemente utilizadas em cerimônias indígenas e usadas como matéria-prima na arte aborígine, sendo a casca utilizada como base em pinturas. Mas, quem tem a dádiva de conversar com o povo da roça, que vive e mora na terra, sabe o que o eucalipto faz com a terra por aqui: seca tudo, ele não tem dó. O conhecimento tradicional sabe que não é bom plantá-lo, mas isso nunca basta para os tomadores de decisões.

Quando temos uma alteração mais intensa, como o lançamento de esgotos ou de lixo, percebemos alterações visíveis na água na cor, odor ou superfície. Mas nem sempre é assim e aí entra os porta-vozes das águas, os macroinvertebrados bentônicos. O nome parece bem confuso, mas tudo fica mais claro quando destrinchamos isso: 'macro' pois, embora pequenos, são visíveis a olho nu; 'invertebrados' devido à ausência de coluna vertebral; 'bentônicos' por viverem associados ao sedimento ali existente. Eles são organismos que habitam as nascentes e todos os outros ecossistemas aquáticos, usados amplamente como bioindicadores, pois os distintos grupos possuem diferentes níveis de sensibilidade e tolerância às mudanças ambientais, indicando como está a saúde da água onde vivem. Seria como quando vamos ao médico e ele vê se tem febre, dor, se está vermelho em algum lugar.

Os oligoquetas são macroinvertebrados, da mesma família das minhocas terrestres. Eles servem como um termômetro: a presença de algumas espécies desses organismos, especialmente em grande quantidade, nos demonstra que algo está ou esteve errado por ali. Temos também alguns insetos que, nas suas fases imaturas, antes de terem asas e voar por aí, vivem na água. Eles pertencem a três ordens – Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera – e, por isso, criou-se uma sigla com as iniciais de seus nomes científicos, amplamente utilizada por quem que os estudam: EPT. Eles, ao contrário dos oligoquetas, precisam que as condições ambientais da água estejam boas para ali viverem. Quando não estão, vão deixando de estar por ali...

Nesse contexto, visitei nascentes localizadas em áreas de mata da Reserva Legal e no meio de plantações de eucalipto de propriedades privadas da zona da mata mineira, para procurar estes organismos, com o intuito de perceber como está a saúde destes ecossistemas. Isso aconteceu durante três anos, nos períodos secos e chuvosos. Algumas nascentes secaram no decorrer desse processo, como o conhecimento tradicional já tinha previsto. Outras doze permaneceram com fluxo de água, para a

felicidade de todo ser que tem vida (ou pelo menos, deveria ser assim).

Quanto aos oligoquetas, podemos ver que nas nascentes rodeadas pelo monocultivo de eucalipto, encontramos uma maior quantidade. Esse nosso termômetro foi certo! Para EPT, a gente não conseguiu perceber a diferença. Mas acredito que isto tenha acontecido pois todas as nascentes, dentro e fora da Reserva Legal, já estão sendo impactadas pelo eucalipto e esses insetos estão, assim, sumindo vagarosamente e nos mostrando que a legislação não

está sendo tão efetiva. Acho que vai ser bacana incluir algumas nascentes em áreas de conservação e compará-las – quero fazer isto no decorrer da minha pesquisa ainda e espero, em breve, trazer este resultado para cá!

A vida suportada por uma nascente é imensurável e o meu objetivo, para além da minha pesquisa, é conseguir mostrar isto para quem ainda não percebeu – ou não se lembra... Tudo que acontece na terra vai interferir, em algum momento, na água. Se eu esqueço de me dobrar à terra, querendo que ela se dobre a mim, ao expandir o monocultivo de eucalipto, a conta vai chegar quando as nascentes secarem (como vimos em campo) ou quando a água que está ali não puder mais ser mãe e nos dar vida. ●

Imagem 1: Trichoptera dentro do casulo
Imagem 2: Oligoqueta
Imagem 3: Casulo de Trichoptera
Imagem 4: Trichoptera

Todas as imagens: Luiza Pedrosa, 2025. Captadas com Estereomicroscópio Olympus SZX16, com câmera digital Olympus UC50, através do software Olympus cellSens Standard 1.7, com faixa de aumento do equipamento de 0,7x - 11,5x

Olho d'água dos mangues de Itapagipe à Ilha de Bom Jesus dos Passos

Hannah Farias
Graduanda no Bacharelado Interdisciplinar em Artes IHAC/UFBA

Para Antônio José Costa de Farias e Teresinha Maria Freire de Farias
Para João do Rosário Nunes e Maria José de Lima Nunes (in memoriam)

À grande avó que acalenta meu coração de águas turbulentas
Salubá, Nanã

Os olhos do meu pai são da cor da água de sua terra. Por ter crescido diante de suas retinas cor de mar, cresci sabendo que uma parte de mim sempre será água. Diante do seu olhar, aprendi a velejar por esse mar infindo. Mas, como boa navegante, sei que às vezes é preciso voltar para casa.

Esta pesquisa nasce como uma tentativa de retorno, de me dobrar à terra e olhar para o que foi deixado para trás. Nesse sentido, dobrar à terra torna-se uma maneira de me curvar ao solo e tentar visualizar uma força viva que, apesar de todos os esforços para apagá-la, continua ali para quem tem a sensibilidade de ver: o mangue. Na Península de Itapagipe, lugar onde vivo desde que nasci, o mangue foi aterrado, alvo de intervenções promovidas pela Prefeitura de Salvador no século XIX.

Hoje, a história se repete na região que atravessou minha infância, a Ilha de Bom Jesus dos Passos, terra do meu pai, vítima da destruição do mangue na Praia da Pontinha, novamente sob a ação da Prefeitura de Salvador e da iniciativa

privada. Este ensaio visual propõe uma reflexão sobre a política de degradação sistêmica dos manguezais da Baía de Todos os Santos, conduzida sob o disfarce de um discurso de “progresso” e urbanização que perpetua o colonialismo em Salvador, enquanto aterra, assim como o mangue, os saberes tradicionais de duas comunidades que se construíram à margem das águas.

Dobrar a terra é também um modo de desfazer simbolicamente o aterro, de fazer se manter viva uma travessia de memórias: da minha família, da comunidade itapagipana e de “Bonja”. É uma tentativa de lembrar que os pés, que me sustentam e que me permitem navegar, têm suas raízes fundas nas águas. ●

Imagem 1: Hannah Farias | quem vem do mangue não se perde na lama | nanquim s/ papel | 29,7 x 42 cm | 2025

Imagem 2: Hannah Farias | nanan | nanquim s/ papel | 21 x 29,7 cm | 2025

Imagem 3: Hannah Farias | tudo o que o mangue dá | nanquim s/ papel | 21 x 29,7 cm | 2025

Imagem 4: Hannah Farias | procissão nossa senhora dos navegantes | nanquim s/ papel | 21 x 29,7 cm | 2025

Sempre Viva é a Luta pelos direitos dos Apanhadores de Flores Sempre-Vivas

Thiago Novato
Pós-Doutorando no Departamento de Ciências Florestais ESALQ/USP | Representante do grupo de pesquisa Dobrar à terra junto a USP

Durante minha graduação em 2017, participei de uma viagem de campo até a Serra do Espinhaço de Minas Gerais. Naquele momento, me encontrava perdido em relação aos caminhos que queria trilhar na minha profissão, como uma semente bem dormente que precisava de um despertar para a vida. Trazido pelos ventos em direção ao Norte de Minas Gerais, conheci os Apanhadores de Flores Sempre-Vivas (AFSV), um povo tradicional que luta pelo direito de existir desde que se consolidou centenas de anos atrás.

Me chamou muito a atenção o fato de que a identidade daquelas famílias, distribuídas em mais de 20 comunidades que incluem quilombos, encontrava o âmago da felicidade em subir a Serra para a colheita de flores, que eram vendidas como artesanato. Flores que, em sua maioria, mantêm um aspecto eterno por anos, mesmo após serem colhidas, por condições ecológicas únicas que impedem sua putrefação. Escutei naquele momento de um apanhador que, o motivo das flores ficarem com o mesmo aspecto vívido era justamente porque elas queriam estar vivas para presenciar a justiça de quem as cuida. Essa sensibilidade me chamou muito a atenção, porque, até aquele momento, jamais tinha escutado uma relação tão forte e repleta de vontade. Foi então que, à medida que as vivências nos territórios foram acontecendo, fui me inteirando sobre um dos conflitos socioambientais vigentes mais velados do Brasil.

A criação de Unidades de Conservação no Mosaico do Espinhaço, a partir de 2002, restringiu o uso das paisagens de uso comum, territórios ancestrais em que centenas de famílias viviam, além de proibir a coleta de Produtos florestais não madeireiros (estruturas botânicas coletadas que não envolvem o uso direto de madeira como frutos, folhas, sementes, resinas, fungos) sem que ocorresse a consulta pública às comunidades tradicionais, gerando injustiças socioambientais inevitáveis. Esse cenário se tornou ainda mais problemático quando outras práticas tradicionais, como o uso controlado do fogo foram proibidas, apesar de já existirem evidências científicas e empíricas de que, sob perspectiva tradicional, o fogo favorece o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo de plantas do Cerrado. Várias famílias foram expulsas de suas casas, perderam o direito de viver sua identidade sociocultural e, em muitas situações, entraram em desencanto.

Os relatos das famílias impactadas incendiaram meu coração. Tal qual as sementes de flores sempre-vivas que precisam do fogo para quebrar a dormência de suas sementes, de alguma forma isso também me incendiou. Retornei para minha cidade com uma inquietação atordoante. Primeiro, porque comecei a entender que nossa legislação brasileira precisa sim proteger os ecossistemas, mas ainda não entende que os

tradicionais, indígenas e comunidades locais também fazem parte deles. Ao invés disso, fundamentam-se no princípio da precaução e acabam criminalizando práticas que fazem parte da reprodução cultural e econômica das comunidades. Apesar de tudo apontar para um “esmurcamento” coletivo dos Apanhadores de Flores Sempre-Vivas, eles se mantiveram resistentes. Se organizaram politicamente, procuraram seus direitos. E dessa mobilização social nasceu a Comissão em Defesa das Comunidades Extrativistas (CODECEX).

Eu nunca mais fui o mesmo Thiago. Comecei a questionar ainda mais minha carreira, a noção de pertencimento de mundo. Me formei, segui minha vida, orientado por caminhos da necessidade de promover uma Conservação à luz da Etnobiologia durante o mestrado, pautada na elucidação de justiça socioambiental com a Agroecologia e a Reforma Agrária do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem – Terra, que também me amadureceu muito. Aprendi muito com as formigas-cortadeiras e como a Agroecologia trabalha com a coexistência entre todas as formas de vida.

A pandemia surgiu de forma avassaladora. Me deu medo, parou o tempo, mas também me fez movimentar. Assistia *lives* sobre os Apanhadores de Flores. Senti saudade. Senti que aquela semente dentro de mim tinha finalmente chances de “plantular”. Foi nesse contexto conflitivo entre minha vida, a sociedade em colapso, a luta dos Apanhadores, que estruturei meu projeto de tese, que se formou fenologicamente: tomou raiz nos valores que recebi dos meus pais, ganhou folhas nas experiências da escola da vida e estava pronta para um florescimento em um futuro próximo ao redor do Sol.

Com muito respeito e participação dos Apanhadores de Flores, conseguimos construir uma pesquisa que integrasse dados sociais, ecológicos e políticos, sem reduzir as pessoas a variáveis ou as plantas a objetos. Assim, o estudo se dividiu em dois eixos complementares: um socioeconômico, voltado a compreender os fatores que influenciam o conhecimento e a coleta de espécies, e outro ecológico, direcionado à sustentabilidade da espécie *Comanthera elegans* frente às práticas tradicionais de manejo. Essa espécie é avaliada como Em Perigo de extinção pela flora brasileira e tem como um dos fatores a coleta como fator de ameaça, mesmo sem nenhum tipo de estudo que mostre essa relação, o que condiciona e reduz a forma de vida dos Apanhadores de Flores Sempre-Vivas como “destruidores da natureza”.

No primeiro eixo do trabalho, realizamos entrevistas semiestruturadas, turnês guiadas e observação participante com 66 familiares para entender como variáveis socioeconômicas influenciam o conhecimento ecológico sobre PFNM e a riqueza de espécies coletadas. Catalogamos 173 espécies

plantas utilizadas pelo grupo, identificando seus usos e os motivos de coleta, que incluíam valor econômico, abundância no campo, demanda de mercado, facilidade de transporte, peso (por ser vendido em quilo) e afeto. Conseguimos identificar que baixos índices socioeconômicos se associaram com uma maior riqueza de espécies conhecidas e abundância de quilos coletados, evidenciando que a proibição da coleta afeta diretamente o sustento das famílias.

No segundo eixo, a dimensão ecológica buscou compreender como as práticas tradicionais influenciam a sustentabilidade populacional de *Comanthera elegans*. Trabalhamos com 12 especialistas locais, cuja experiência de décadas tornou-se fundamental para interpretar o comportamento da espécie. A partir de dados coletados entre 2017 e 2019, conseguimos verificar, comparando áreas cuidadas pelos Apanhadores de Flores e áreas sem manejo durante 10 anos que, ao contrário do que determinam muitas políticas ambientais atuais, a coleta tradicional não representa ameaça à espécie e, quando realizada de forma plena pelos apanhadores (uso do fogo e coleta entre fim de maio e julho), pode favorecer sua regeneração, crescimento populacional e florescimento, sobretudo quando realizada após a plena maturação das inflorescências.

Nossos resultados foram publicados como “dita a ciência” e premiados internacionalmente em eventos de conservação. Infelizmente, ainda é preciso fazer todo esse movimento para que “acreditem” na sustentabilidade idiossincrática dos povos tradicionais em seus territórios. Hoje, o conflito ainda persiste, mas com visões futuras de flexibilização da coleta, a descriminalização das práticas e o reconhecimento dos Apanhadores de Flores como patrimônio agrícola Mundial pela Organização das nações Unidas. Ser pesquisador, neste contexto, é florescer em direção ao sol e seguir soprando como o vento livre sobre a Serra do Espinhaço... aquele mesmo vento de 2017... sabendo que resistir, como os Apanhadores de Sempre-Vivas, também é permanecer vivo naquilo que nos faz existir. Incorporo a luta dos Apanhadores de Flores Sempre-Vivas ao meu cotidiano, aprendendo com eles a buscar a tranquilidade das flores que assoviam nos campos e a cultivar a fome por justiça, que cresce como as populações de *C. elegans* manejadas por quem tem amor a elas. ●

.....
Apanhadoras (es) de flores da Serra do Espinhaço Meridional do Estado de Minas Gerais, em seus respectivos territórios - Mata dos Crioulos, Raiz e Pé de Serra.
 Fotos 1 e 2: Thiago Novato, 2022
 Foto 3: Gustavo Taboada Soldati, 2018

Dobrar o sertão em poesia saberes que brotam da terra

Renata Tanan
 Mestranda em Cultura e Sociedade Pós-Cult/UFBA

A comunidade da Taboa, em Iaçu - município situado no coração do interior da Bahia, na região do Piemonte do Paraguaçu - guarda, em seus manejos cotidianos, uma forma singular de conhecer o mundo. Ali, o saber não se dissocia da vida: ele se entrelaça às práticas, narrativas e aos costumes que atravessam gerações. Minha pesquisa, “[ser]tão poesia: vozes e vidas dos vaqueiros de Iaçu”, parte deste chão para valorizar estas práticas como epistemologias encarnadas - não ruínas do passado, mas forças que sustentam o presente e projetam futuros.

O diálogo com o grupo de pesquisa “*Dobrar à Terra: rotas de fuga entre expressões artísticas e cultivo*”, coordenado por Ana Pedrosa, emerge como encontro de perspectivas que reconhecem nos saberes territoriais formas legítimas de conhecimento. Ambas as propostas recusam as divisões moderno-coloniais entre natureza e cultura, teoria e prática, trabalho e arte. Este ensaio articula essas convergências a partir do lugar da cultura vaqueira, demonstrando como o gesto de *dobrar à terra* ilumina aspectos centrais das práticas que investigo.

Cultivar saberes, habitar sentidos: o sertão como linguagem viva

A pesquisa “[ser]tão poesia: vozes e vidas dos vaqueiros de Iaçu” nasce como uma provocação epistemológica e afetiva: o sertão é território fértil de criação, onde se cultivam simultaneamente a terra e a linguagem, o sustento e o simbólico. Longe de ser margem, o sertão é centro de saberes encarnados, onde práticas cotidianas carregam memória, resistência e (re)invenção. Quando observo os vaqueiros da Taboa, percebo que ali não existe separação entre o trabalho material e a criação cultural. A lida com o gado também é performance - há todo um repertório de gestos, cantos, narrativas que estruturam estas práticas. Os aboiros não são ornamentos ao trabalho; são parte constitutiva dele. As toadas não são entretenimento separado da vida produtiva; são formas de ressignificar e organizar o tempo, de construir vínculos comunitários, de transmitir conhecimentos.

Essa integralidade desafia as categorias ocidentais que separaram trabalho manual de produção intelectual, prática de teoria, corpo de mente. Tim Ingold propõe o conceito de “fazer-habitar” para nomear essa forma de conhecimento que não se separa da ação, que emerge da interação com o mundo. Os vaqueiros conhecem o território com os pés, habitando-o,

compreendem os animais com as mãos, no manejo cotidiano, leem o clima com os olhos atentos ao céu. Não aplicam teorias abstratas à realidade concreta - desenvolvem habilidades através da atenção atenta aos sinais do ambiente.

A noção de que cultura = cultivo, proposta no projeto “dobrar à terra”, ressoa com essa compreensão. Cultivar não é apenas plantar, mas estabelecer relações de cuidado, observação e resposta aos processos vivos. E a cultura vaqueira se constitui precisamente através dessas relações - com o território, com os animais, com a comunidade, com os ciclos naturais.

Bordar o chão: o fazer feminino no sertão

A cultura vaqueira foi, por muito tempo, narrada no masculino - centrada na figura do homem. Mas as mulheres sempre estiveram presentes, protagonizando a luta, silenciadas pelas cercas da representação. As mulheres vaqueiras não se limitam a cozinha, à arte do preparo ou ao cuidado doméstico: também lidam com o gado, acompanham cavalgadas, cuidam dos animais e da terra, participam das lidas, da colheita, das festividades, e conhecem profundamente o território. Suas práticas são múltiplas e essenciais.

Além disso, transmitem narrativas que sustentam a memória coletiva, conhecem plantas medicinais usadas para curar os seres, organizam redes de reciprocidade que estruturam a vida comunitária e mantêm vivas as formas de saberes que atravessam gerações.

Visibilizar a presença feminina não é apenas uma questão de representatividade: é reconhecer a cultura vaqueira em sua real complexidade. Uma cultura não se reproduz apenas pelas práticas produtivas visíveis - ela se sustenta por um ecossistema de cuidado, afeto, cura, celebração. Buscar essa diversidade é romper com a monocultura narrativa que empobrece nossa compreensão, assim como a monocultura agrícola empobrece o solo.

A ideia de que “se o cultivo é monocultural, a imaginação é monocultural” (Ana Pedrosa) ganha aqui corpo e chão. Os vaqueiros - homens e mulheres - mantêm práticas diversificadas: policultura, múltiplos usos do território, saberes variados, técnicas distintas conforme a situação. Essa diversidade não é dispersão, nem ineficiência - é estratégia adaptativa, é inteligência do ambiente, é forma de garantir resiliência.

A fotografia e a crítica ao acervo histórico imagético

Talbert Igor

Doutorando em Difusão do Conhecimento PPGDC/UFBA | Co-editor da horta-página

No mundo cada vez mais estruturado pela ideia de representação e pela busca por novas representatividades, pelo fluxo intenso de imagens criadas por inteligências artificiais, conteúdos imagéticos e acelerados que pautam diversas plataformas digitais e meios físicos, elaborar criticidade e refletir sobre a atuação fotográfica dentro das esferas sociais continua sendo necessidade urgente, para propor construções de novos pensamentos que tragam avanços inclusivos e democráticos em torno da narrativa imagética, das possibilidades de difusão acessível do seu uso e das influências que a imagem infere nas organizações sociais. Junto dessa tentativa de entendimento da criação fotográfica através dos meios digitais, da mesma maneira, se faz importante a busca da compreensão e leitura crítica de acervos fotográficos históricos, sejam eles digitais ou analógicos, privados ou públicos, para construir avanços nas compreensões e elaborações das genealogias e realidades sociais presentes em nosso mundo.

Como a fotografia é composta de signos, materialidades, rastros, fantasmas, elementos narrativos, bem como carrega um recorte da realidade a partir das escolhas estéticas e intenções de quem a realiza, é preciso antes de mais nada, compreendê-la como linguagem, sentido e sensibilidade – como potência! As imagens também são políticas e precisam ser entendidas como tais. Dentro de cada fotografia encontramos rastros de intenções e narrativas que revelam tanto sobre o que está fotografado, como de quem a fotografou e para qual destino se deu o seu uso, sua concepção narrativa e a sua materialidade poética.

Nesta conjuntura crítica de análises imagéticas, proponho o entendimento e a conjugação do verbo *observânci(a)rranhar*, que é justamente um ato contracolonial de posicionamento político através das sensibilidades e transdisciplinaridades imagéticas, que arranhem os arquivos das historiografias oficializadas, dos acervos históricos imagéticos fotográficos e audiovisuais, e que seja em favor de outros imaginários e narrativas sociais que foram e ainda são historicamente silenciadas. Atuar pela *observânci(a)rranhura* fotográfica é tentar se deslocar através dos múltiplos sentidos que a imagem pode proporcionar, bem como a construção de outros sentidos para ela, que sejam em favor de alimentar narrativas imagéticas insurgentes. É trazer criticidade às imagens e buscá-las em outras referências, para contribuir com mudanças sociais que sejam combativas às estruturas capitalistas coloniais.

Ao elaborar a dissertação “O Popular na Cultura de Cipó: Para Além do

Luxo, Fracasso e Descaso Público”, bem como o livro-objeto fotográfico autoral “Anhi Aibý Dzù – Alma de Água”, ambos trabalhos resultantes da pesquisa de mestrado que defendi junto ao Pós-Cultura/UFBA, no ano de 2023, realizei investigações imagéticas profundas no território sociocultural do município de Cipó (sertão baiano), através do trabalho que já vinha desenvolvendo enquanto fotógrafo e cineasta ao longo de oito anos, neste meu território de pertença. Esse trabalho genealógico, qualitativo, imagético, da observânci(a)rranhura fotográfica e da pesquisa acadêmica, também resultou na elaboração de dois operadores teóricos-conceituais “falsa memória” e “ancestralidade geográfica”. Desenvolvo os aprofundamentos de ambos e seus desdobramentos por outros territórios, na atual pesquisa de doutorado que realizo no PPGDC/UFBA.

Durante as investigações fotográficas que realizei no território cipoense, e que também resultaram nestes trabalhos acadêmicos, busquei construir uma pesquisa dialogando com a netnografia. Encontrei e analisei criticamente conteúdos, publicações, fotografias de acervos públicos e privados sobre o início do termalismo e das explorações comerciais das águas termais no município de Cipó, elaborando e entendendo como esse desenvolvimento foi construído para atender às demandas das elites econômicas do início do século XX, bem como corroborou para uma não valoração das manifestações culturais seculares existentes neste território, como a gaita, o samba de poeira, as rezadeiras e os diversos tipos de artesanatos de nó e caroá, por exemplo.

Analisei acervos importantes e alguns deles até inéditos, como o que foi cedido para mim pelo próprio fotógrafo Valter Lessa (94), que esteve e documentou a inauguração do Grande Hotel de Cipó, no ano de 1952. Ao analisar minuciosamente algumas dessas fotografias que me foram cedidas por Valter Lessa, encontrei mais rastros que corroboraram para a crítica social que realizei sobre a formação municipal de Cipó. Todos estes trabalhos fotográficos autorais e de acervos encontrados foram utilizados para elaborar uma outra genealogia da formação municipal do município de Cipó, que almejou mostrar que é a população cipoense, com os seus territórios, riquezas naturais, sociais, suas linguagens culturais e ancestralidade geográfica, como sendo as maiores riquezas materiais e imateriais de lá, e não a historiografia oficializada que favorece a narrativa da falsa memória de uma edificação municipal construída pelas e para as elites econômicas, eugenistas e gentrificadoras da época, e que se perpetua até a atualidade.

Encontrei um enorme acervo fotográfico, documentos públicos e pessoais

.....
Todas as imagens:
Iaçú-Bahia
Renata Tanan, 2020

Dobrar-se: gesto epistemológico de reconhecimento

A cultura vaqueira da Taboa não é resíduo do passado - é repertório de futuro. As práticas que ali se desenvolvem demonstram que é possível viver de outras formas, estabelecer outras relações, produzir e transmitir conhecimentos através de outros caminhos. Em tempos de crise climática, de esgotamento dos modelos de desenvolvimento baseados na exploração ilimitada, esses saberes ganham urgência política.

Plantar diversidade - na terra, no pensamento, nas formas de vida - emerge como imperativo. Contra a monocultura que empobrece solos e imaginários, afirmar a potência da diferença. Contra a pretensão universalista que invisibiliza saberes locais, praticar ecologias de saberes. Contra a extração colonial de conhecimento, estabelecer reciprocidades.

Afirmar que o sertão produz mais do que alimentos e mercadorias - produz poesia, conhecimento e formas de vida - é reconhecer essas criações em sua complexidade: o que se vive, tanto quanto o que se diz; os homens nomeados como vaqueiros, mas também as mulheres que bordam essa cultura com gestos e memória; as práticas visíveis aos olhos, e junto delas, o ecossistema de cuidados, celebrações e saberes que sustentam a vida.

Dobrar à terra é aceitar que o chão que nos constitui está sob nossos pés - e que precisamos nos curvar para ouvi-lo, para aprender com ele, para plantar nele - pensamentos e jardins - onde múltiplas formas de vida e saberes possam florescer. É gesto de retorno que busca o passado, abrindo futuros - futuros onde os saberes dos vaqueiros ecoem nos espaços acadêmicos não como curiosidades etnográficas, mas como epistemes legítimas que carregam em si outras maneiras de conhecer, fundamentalmente orgânicas e transversas, como nos ensina o chão rachado da zona rural da Taboa. ●

de eleitores e eleitoras, papéis que datavam desde a década de 1950, que foram amontoados em pilhas enormes pelos quartos dos interiores do Grande Hotel de Cipó, mas que estavam parcialmente destruídos pelas múltiplas tentativas de queimá-los. Resistiram às chamas, e com este acervo encontrado, elaborei as críticas sobre a genealogia cipoense. Também desenvolvi uma construção imagética em torno das ruínas dos prédios históricos do termalismo cipoense: o Balneário Termal, o Radium Hotel e o Grande Hotel.

Fui agraciado em dois anos consecutivos com o *Prêmio de Fotografia – Ciência & Arte*, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), onde ganhei o segundo lugar em 2022 e o primeiro lugar em 2023, ambas premiações na categoria I, realizadas por câmeras fotográficas. A fotografia que foi agraciada com o segundo lugar (2022) se chama *Ruínas Fantasmagóricas de Um Projeto Excludente*, e retrata uma das estátuas greco-romanas do interior do Radium Hotel, refletindo o projeto elitista e a falsa memória em torno das explorações termais cipoenses. A fotografia em que fui agraciado com o primeiro lugar (2023) tem o título de *Mestre Zé Verde – A Gaita Ancestral do Brejinho*, e retrata o próprio mestre Zé Verde na janela da sua casa, enquanto toca uma música em sua gaita e o instrumento musical se mostra como uma extensão do seu corpo e em conexão com o território ancestral cipoense, com a sua ancestralidade geográfica.

Enquanto realizava essas imersões imagéticas pela ótica da observância(r)ranhura fotográfica no território cipoense, busquei construir diálogos transversais com os mestres e mestras das manifestações culturais, trazendo as suas vivências, memórias, atuações, representações e imagens para as referências das pesquisas desenvolvidas – não construindo sobre eles e elas, mas com e para o conjunto das nossas coletividades. No ano de 2025, lancei o média-metragem “Cortiça de Imburana – Mestres da Gaita Cipoense”, que traz como protagonistas os últimos quatro mestres ainda vivos da gaita cipoense: Zé Verde (92), Quito (73), Zé Tintim (77) e Ludovico (77). Além de trazerem as suas narrativas pessoais nesta obra, os mestres também construíram e amarraram uma genealogia sensível sobre as memórias e atuações da gaita no território de Cipó, que já era datada desde o início do século passado em fotografias e registros escritos.

Todas essas movências através da observância(r)ranhura fotográfica também proporcionou uma aproximação com o ensino educacional cipoense, onde essas construções imagéticas foram referências para aulas de arte e história de alunos e alunas do ensino fundamental, graças aos interesses e aberturas de algumas professoras e professores municipais.

Também construí outras possibilidades através das potencialidades imagéticas quando levava e presenteava os mestres e as mestras com os seus próprios retratos e mostrava os andamentos da pesquisa. Era muito importante esse momento de se reconhecer nas imagens, registros audiovisuais e textos, de saber que as suas narrativas de vida e atuações culturais, além de serem documentadas, estavam circulando para múltiplos espaços que dialogam com outras gerações de pessoas e geografias, que iam além do município cipoense.

.....
Foto 1: Célia Dantas, 2024. Gravação do filme *Cortiça de Imburana* - Talbert e Mestre Zé Verde
Foto 2: Célia Dantas, 2024. Gravação do filme *Cortiça de Imburana* - Talbert e Mestre Ludovico
Foto 3: Célia Dantas, 2024. *Desfile 7 de Setembro em Cipó-BA*
Foto 4: Divulgação, 2024. *Exposição PEBA - Caixa Cultural de Recife*

.....
Foto 5: Talbert Igor, 2023. *Dona Marieta do Pandeiro*
Foto 6: Talbert Igor, 2023. *Dona Zefa Rezadeira*
Foto 7: Talbert Igor, 2023. *Mestre Zé Verde*

Lembro de ir até a casa do mestre Zé Verde e dizer para ele que o seu retrato, que eu tinha realizado anos antes, estava circulando por exposições, premiações, mostras de arte, trabalhos acadêmicos em outros Estados e cidades, e dele me responder feliz “- Ah, muito bem, me sinto representado, porque a gaita é falada por todo canto... tô feliz”. ●

Referências

CORTIÇA DE IMBURANA – MESTRES DA GAITA CIPOENSE. Direção: Talbert Igor. Salvador: Candeia Objetos de Arte, 2025, 1 filme (73 min).

OLIVEIRA, Talbert Igor Santana de. *O Popular na Cultura de Cipó: para além do luxo, fracasso e descaso público*. Dissertação de Mestrado defendida junto ao Pós-CULT/UFBA, 2023.

OLIVEIRA, Talbert Igor Santana de. *Anhi Aibý Dzù – Alma de Água*. Livro-objeto fotográfico autoral apresentado junto à Dissertação de Mestrado defendidos juntos ao Pós-CULT/UFBA, 2023.

TALBERT IGOR. *Rezas Dobras e Ternos – A Tradição Ancestral da Gaita Cipoense*. 65ª edição dos Salões de Artes Visuais da Bahia. Fundação Cultural do Estado da Bahia – FUNCEB, Juazeiro-BA, 2024. Fotografias impressas e aplicações de elementos diversos sobre tecido - Instalação fotográfica, 60 x 42 cm / cada - Estandartes dos mestres da Folia do Terno de Reis Cipoense.

OLIVEIRA, Talbert Igor Santana de. *Cortiça de Imburana – Mestres da Gaita Cipoense*. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, Faculdade de Comunicação – UFBA, 2025.

OLIVEIRA, Talbert Igor Santana de. *A Fotografia na Memória Comunitária do Município de Cipó – Bahia*. In: VIII Grão Fino: Semana de Fotografia Campina Grande – PB.

OLIVEIRA, Talbert Igor Santana de. *Por Um Manifesto da Observância(r)ranhura Fotográfica*. In: Breve reflexão a respeito do sistema de representação ocidental e seus desdobramentos por sobre nossas vidas, 2026 (não publicado).

Imersão Aroeira

destilando memórias como práticas de cuidado saberes tradicionais e processos coletivos de criação com a terra

Júlia Rossatti
Graduanda no Bacharelado Interdisciplinar em Artes IHAC/UFBA

Aroeira, planta de casa, mestra. Usada para banhos, cuidados, sacudimentos e benzimentos nas práticas culturais afro-indígenas da minha família. Este é o começo da Imersão: cultivar, cicatrizar, limpar, proteger nosso corpo-casa-território.

A Imersão Aroeira vem se configurando, ao longo dos seus oito anos, como uma experiência de pesquisa prática, sensível e sensorial que investiga o resgate

das nossas memórias sobre o cuidado enquanto prática cultural, terapêutica e coletiva, ancorada nos saberes tradicionais associados ao uso das plantas medicinais.

Sua origem está diretamente vinculada às práticas culturais da minha família, transmitidas oralmente entre gerações por meio das rezas, do manejo das plantas, da fitoterapia popular e dos rituais afro-indígenas de cuidado.

Estes saberes, historicamente situados à margem das epistemologias hegemônicas, constituem o fundamento ético, metodológico e político da vivência.

A experiência se estrutura a partir do encontro com a Aroeira, planta nativa do nosso bioma Mata Atlântica, tendo como eixo central o processo de destilação artesanal — uma tecnologia milenar de origem africana, desenvolvida na região de Kemet, mais conhecida como Antigo Egito, que se articula aos estudos contemporâneos da fitoterapia e da aromaterapia.

A vivência envolve etapas que vão desde a colheita consciente e a preparação das sementes até a extração do óleo essencial, passando pela conexão com o território, o manuseio da planta, a ativação do fogo e o acompanhamento da água em forma de vapor. Trata-se de um processo que exige presença, atenção e envolvimento corporal, mobilizando uma aprendizagem que não se limita ao campo técnico, mas que articula corpo, tempo, escuta e relação com o ambiente.

A destilação artesanal opera como um dispositivo memorial, pedagógico, terapêutico e cultural. Ao acompanhar o ritmo da planta e os tempos do processo, os participantes são convidados a experimentar outras temporalidades, em contraste com as lógicas cronológicas e aceleradas da vida contemporânea. A vivência produz conhecimento a partir da experiência direta, reafirmando a centralidade do corpo e da sensorialidade nos processos de criação, aprendizagem e cuidado.

Inicialmente concebida como uma proposta terapêutica voltada ao cuidado por meio dos óleos essenciais, a Imersão Aroeira expandiu-se gradualmente para uma experiência coletiva multidisciplinar e artística. Esse deslocamento evidencia uma dimensão fundamental dos saberes tradicionais: o cuidado não é compreendido como prática isolada, mas como construção relacional e comunitária cultural.

Durante o processo da destilação, formam-se rodas de partilha, escuta e troca de histórias, nas quais memórias individuais e coletivas se entrelaçam. A Aroeira, como uma planta-medicina, também atua como mediadora de vínculos entre pessoas, territórios e ancestralidades, resgatando memórias ainda vivas em nós.

A potência da Imersão reside justamente nessa dimensão coletiva, ao afirmar o cuidado como tecnologia ancestral, prática política e cultural. Ao integrar saberes da fitoterapia, da aromaterapia, das práticas populares de cura e dos processos artísticos, a vivência tensiona dicotomias historicamente estabelecidas entre natureza e cultura, ciência e saber popular, técnica e sensibilidade. O cuidado emerge, assim, como uma

forma de produção de conhecimento situado, comprometido com a vida e com o território.

Vivenciando esse campo e retornando à Universidade por meio do Bacharelado Interdisciplinar em Artes em 2025, estabeleceu-se o encontro com Iuri Marc e Herbert Fernandes, artistas do audiovisual. A partir desse encontro, formou-se naturalmente um coletivo que reconheceu a necessidade de registrar a Imersão Aroeira, compreendendo-a como uma experiência construída no tempo, no corpo e na oralidade de forma única — dimensões frequentemente invisibilizadas nos modos formais de produção de conhecimento. O registro audiovisual foi concebido como estratégia de preservação da memória e ampliação do acesso a esses saberes, sem reduzir a vivência a um objeto de consumo ou espetáculo.

A decisão de transformar a experiência em documentário esteve orientada por uma ética do acompanhamento e da escuta. O processo de filmagem buscou respeitar os ritmos da vivência, priorizando imagens dos gestos, dos processos e das relações estabelecidas, em detrimento de uma narrativa explicativa ou ilustrativa. O documentário constrói-se como extensão da Imersão, operando mais como convite à experiência e à memória do que como relato conclusivo.

Ao assumir o audiovisual como linguagem de pesquisa e partilha, o trabalho insere-se no campo das práticas culturais e educativas que reconhecem os saberes tradicionais como formas legítimas e complexas de produção de conhecimento. O documentário amplia o alcance da Imersão Aroeira, permitindo que suas camadas sensíveis, metodológicas e políticas reverberem para além do encontro presencial.

Dessa forma, a Imersão Aroeira e seu registro audiovisual afirmam a importância de metodologias que integrem corpo, território, memória e criação coletiva sensível. Ao dobrar a terra através da Aroeira, dobramos também o tempo, reativamos memórias ancestrais de cura e abrimos caminhos para práticas artísticas que sustentam modos de vida mais integrados, sensíveis e comprometidos com a continuidade do cuidado e da vida. ●

Fotos 1, 2 e 3: Gabriela Brito, 2024
Fotos 4 e 5: Herbert Fernandes, 2025

Os Caboclos do 2 de Julho como raízes da liberdade do povo baiano e brasileiro

Anael Avelino
Graduando no Bacharelado Interdisciplinar em Artes IHAC/UFBA

Ao Boiadeiro que segurou a minha mão
Xetruá, Boiadeiro

A imagem do Caboclo é esculpida em 1826 e 20 anos depois, em 1846, surge a Cabocla. Uma considerável passagem de tempo que eu mesmo nem sonhava nascer e muito menos mensurar a importância dessas figuras dentro da construção da identidade baiana e brasileira.

Os significados que os Caboclos carregam são multifacetados - ao mesmo tempo que são símbolos para preservar a memória baiana das lutas pela independência do Brasil, também são entidades espirituais que se entrelaçam na intimidade de quem os

culta ou reverência. Nem todos que acreditam nos Caboclos são necessariamente pertencentes às religiões afro-brasileiras, porque já fazem parte do imaginário social da Bahia. Há, por exemplo, o famoso ditado baiano: "Vá chorar no pé do caboclo", para quando temos dificuldades pessoais.

A primeira vez que fui acompanhar o Desfile do 2 julho, eu era criança. Vi diversos tipos de pessoas, grande marca popular da festividade, a mistura presente de cores e emoções. As pessoas riem como choravam, bebiam como rezavam. Posso dizer que a energia de Salvador-BA funciona assim, desde que nasci e vivo, entre o sagrado e o profano.

Em 2023 foi o bicentenário do 2 de Julho, ato memorável de uma celebração que se consolida não apenas como lembrança histórica, mas também como união do povo baiano e brasileiro em manter as ideias da liberdade que garantem a celebração viva na contemporaneidade. Percebo que quando assimilo os diversos repertórios que os Caboclos representam e se sustentam, visualizo caminhos de dobrar à terra para além do que é imposto a quem é destinado e jogado para a margem da sociedade. As imagens dos Caboclos dialogam com grupos subalternizados, com necessidades específicas e distintas, porém suas diferenças não criam distâncias e sim, somam em prol de um bem maior: a liberdade do povo.

Penso na oportunidade que é pisar diariamente nessas profundidades trazidas pela terra e as raízes fincadas que já estavam me permeando antes mesmo de eu existir - a minha história também está sendo contada pelos Caboclos, antes mesmo da minha boca ter voz para reproduzir. E, se hoje posso falar por mim mesmo, ao retornar o meu olhar para os caminhos traçados até essas figuras, é porque a união dessas vozes exigindo a independência, asseguraram a liberdade não somente de falar, mas principalmente, de poder ser escutado.

O ato de chorar no pé do Caboclo vai além da fé e do desabafo, chorar no pé do Caboclo é a chance de acolhimento, provida de um povo misturado, que sofreu e deu sangue para que hoje o Brasil e seus brasileiros, para além de derramar lágrimas, possam construir e lapidar novos sorrisos. ●

.....

Imagem: Anael Kaleu | Caboclos da pátria | desenho digital | 2250 x 3000 pixels | 2025

Pisar o Território a transdisciplinaridade como ciência descalça

Thiago Novato
Pós-Doutorando no Departamento de Ciências Florestais ESALQ/USP | Representante do grupo de pesquisa Dobrar à terra junto a USP

Como Etnobiólogo, sempre me pego pensando em como as pesquisas acadêmicas se comportam em relação às parcerias de pesquisa. Vivenciei e testemunhei diferentes histórias e posturas de pesquisadores que, muitas vezes, usam o conhecimento tradicional/local para o próprio interesse, o que, muitas vezes, tornam as comunidades tradicionais e locais meras "placas de Petri". Nesse contexto, os dados são coletados, publicados e as devolutivas para as comunidades não são feitas de forma ética, justa e funcional. Muito dos trabalhos, inclusive, apresentam demandas unidirecionais, onde apenas o pesquisador é beneficiado para ganhar seus títulos de mestrado e doutorado, enquanto, ao mesmo tempo e frequentemente, as injustiças na área de estudo continuam alarmantes, gritantes e pouco investigadas.

A Etnobiologia Política, vertente descrita em 2024, parte do pressuposto de que pesquisas que envolvem conhecimento local/tradicional devem partir de uma demanda coletiva de todos os atores envolvidos, sejam eles representantes de povos tradicionais, moradores locais, instituições públicas, privadas, organizações não governamentais, entre outros. Essa perspectiva também integra uma lógica transdisciplinar da ciência que me foi apresentada em 2025, que, nesse sentido caminha descalça. Descalça porque tenta abandonar as solas rígidas da neutralidade ilusória e cartesiana e reconhece que toda investigação científica apresenta implicações éticas, políticas e humanas.

Os projetos de pesquisa "Transdisciplinaridade para a Coexistência Humano-Fauna em paisagens compartilhada e poupada - Projeto Biota-Coexiste (FAPESP #2023/11823-0)" e "Superando a lacuna e promovendo espaços: transdisciplinaridade e coprodução como processos de aprendizagem mútua entre ciência e prática" (FAPESP #2025/07876-6) compartilham justamente o compromisso de enfrentar essas assimetrias históricas que marcam a produção de conhecimento e criar espaços onde ciência e território possam aprender um com o outro.

Promover a coexistência entre humanos e fauna é, por definição, um problema complexo porque é tecido por dimensões ecológicas, sociais, culturais, institucionais e afetivas que se entrelaçam de formas nem sempre visíveis, mas sempre baseadas em expectativas, medos, valores, desigualdades, arranjos de poder e histórias de ocupação do território. É justamente porque essa complexidade transborda os limites de qualquer disciplina que a transdisciplinaridade, se torna necessária. A partir dessa lógica, as atividades desenvolvidas pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Ecologia Manejo e Conservação da Fauna Silvestre têm buscado fortalecer mecanismos de governança comunitária, ampliar a compreensão das múltiplas formas de interação humano-fauna e consolidar práticas participativas capazes de transformar diagnósticos compartilhados entre diferentes grupos sociais em estratégias concretas.

O mergulho nessa complexidade do Projeto Biota-Coexiste foi consolidado com a realização de duas Oficinas para a Coexistência Humano-Fauna, realizadas em contextos contrastantes: a primeira, ocorrida na paisagem compartilhada Área de Proteção Ambiental São Francisco Xavier (APA-SFX) e a segunda, ocorrida na paisagem poupada do Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Santa Virgínia (PESM-NSV). Ambas oficinas foram

estruturadas com base na metodologia do Planejamento para a Coexistência, iniciando pelo mapeamento das interações humano-fauna percebidas em cada um dos territórios.

As oficinas reuniram gestores de unidades de conservação, pesquisadores, representantes de instituições públicas, organizações da sociedade civil, trabalhadores rurais, educadores ambientais, apicultores, proprietários rurais, além de moradores com diferentes vínculos com o território. Ainda assim, identificamos que a participação direta de moradores que vivenciam cotidianamente os conflitos com a fauna é menor do que a desejada. Nós supomos que essa realidade possa ser explicada por limitações de tempo, distâncias geográficas, demandas laborais ou pela própria sensação de que esses espaços de decisão nem sempre lhes pertencem.

Em SFX, foram identificados 17 tipos interações, majoritariamente marcadas pela interface urbano-rural: colisões de aves com vidros, alimentação da fauna, manejo inadequado de abelhas, danos a propriedades por javalis, transmissão de doenças, predação de animais domésticos entre outros. Já em NSV, foram mapeados 16 tipos de interações, abrangendo desde caça, tráfico, danos agrícolas e transmissão de doenças até interações positivas, sobretudo associadas à observação de aves e mamíferos, valorizada por moradores, pesquisadores e atores do ecoturismo.

A partir dos diagnósticos construídos coletivamente, os participantes elaboraram mapas socioecológicos, linhas causais e objetivos comuns, culminando em teorias da mudança e planos de ação robustos. Em SFX, o processo gerou 33 ações, envolvendo educação ambiental, comunicação pública, manejo técnico, infraestrutura urbana e fortalecimento da governança local. No PESM-NSV, foram elaboradas 26 ações, com ênfase em governança territorial, prevenção de conflitos, fiscalização, saúde integrada e articulação interinstitucional. Esse mosaico de estratégias foi importante porque evidenciou que soluções para a coexistência só emergem quando diferentes saberes se encontram, se tensionam e se reconhecem. Essas ações atualmente estão sendo executadas pelo "Plano Gestor para a Coexistência Humano-Fauna", criado no final de cada uma das oficinas, em cada um dos territórios.

No meu percurso específico durante meu processo pós-doutoral, busco aproximar e superar as lacunas institucionais, epistemológicas e relacionais que limitam a participação plena e a efetividade das ações promotoras para a coexistência humano-fauna ao longo da pesquisa transdisciplinar. Minha investigação se dedica a compreender como diferentes atores percebem, tensionam ou aderem às ações propostas; quais saberes permanecem silenciados; e quais barreiras, explícitas ou sutis, ainda impedem que aqueles que vivenciam conflitos com a fauna cotidianamente se sintam parte legítima dos processos de decisão. Esperamos contribuir para ressignificar as relações negativas com a fauna, compreendendo e entendendo os limites toleráveis das pessoas para a coexistência com animais silvestres. Assim, nossa equipe de pesquisa espera contribuir para que as práticas transdisciplinares ganhem mais consistência, legitimidade e alcance, fortalecendo a construção de uma

coexistência que seja, de fato, coletiva, situada e duradoura.

Nessa caminhada que tenho trilhado para compreender a transdisciplinaridade, sobretudo com o andamento da pesquisa, tenho aprendido e reafirmado minhas convicções de que a ciência só floresce quando abdica das certezas rígidas e permite que as vidas humanas e mais-que-humanas inaugurem outras formas de saber, outras rotas possíveis. É desse lugar de humildade ativa, onde ninguém caminha sozinho, que sigo aprendendo a fazer pesquisas que devolvem, que retribuem e que se comprometem para um mundo socialmente justo e ambientalmente sustentável. No fundo, a coexistência humano-fauna também compartilha da mesma necessidade de aproximar mundos que antes pareciam distantes e a cultivar espaços onde o conhecimento seja coproduzido e compartilhado. É acreditar também que cada gesto, por menor que pareça, pode reorganizar o tecido das relações e devolver sentido aos encontros. Com os pés na terra e o coração atento, confio que aquilo que estamos construindo juntos, pode ultrapassar o tempo dos projetos e se transformar em permanência. Que nosso trabalho siga transgredindo desafios para que pessoas, floresta e ciência possam respirar juntas. ●

Foto 1: Dinâmica café mundial

Foto 2: Representantes do Projeto Biota-Coexiste

Ambas realizadas durante a Oficina de Planejamento Participativo para a Coexistência Humano-Fauna, no Núcleo Santa Virgínia do Parque Estadual Serra do Mar, SP

Referências

FERRAZ, K. M. P. M. B.; BENTO, I. F.; DI SOUZA, A. B. Q.; NUNES, C. S.; GUIMARÃES, M. A. M.; PEREIRA, M. S.; SILVA, L. L.; CAMPOS, L. K. N.; GOBBI, A. S.; ALVES, J. C. Q.; ALVAREZ, L. F. P.; MARCHINI, S.; AQUINO, A. C. M. M.; SATO, V. K. M.; PAOLINO, R. M. Assessing and evaluating human-wildlife interactions for coexistence in shared landscapes. *Frontiers in Conservation Science*, v. 5, p. 1456072, 2025.

MARCHINI, S.; FERRAZ, K. M. P. M. B.; FOSTER, V.; REGINATO, T.; KOTZ, A.; BARROS, Y.; ZIMMERMANN, A.; MACDONALD, D. W. Planning for Human-Wildlife Coexistence: Conceptual Framework, Workshop Process, and a Model for Transdisciplinary Collaboration. *Frontiers in Conservation Science*, v. 2, p. 1, 2021.

NOGUEIRA, A. L. G.; ALVES, C.; ALVAREZ, L. F. P.; CERA, M. B.; GUIMARÃES, M. A. M.; RABELO, M. A.; BELTRÃO, M. G.; PEREIRA, M. S.; HATAKEYAMA, R.; FERRAZ, K. M. P. M. B. Human-wildlife conflicts in Brazil: Navigating through shared and spared landscapes. *Perspectives in Ecology and Conservation*, v. 23, p. 236-245, 2025.

MARCHINI, S. (2025). Relatório da Oficina de Planejamento para a Coexistência Humano-Fauna na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar/Núcleo Santa Virgínia. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17514501>

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Horta-página [livro eletrônico] / [organização Ana Pedrosa]. -- 1. ed. -- Salvador, BA :
Ed. dos Autores, 2026.
PDF

Vários autores.
Vários colaboradores.
ISBN 978-65-01-94315-2

1. Arte 2. Biodiversidade 3. Contracolonialidade
4. Ensaio brasileiro 5. Transdisciplinaridade
I. Pedrosa, Ana.

26-336705.2

CDD-306.43

Índices para catálogo sistemático:

1. Ensaio brasileiro : Sociologia 306.43

Camila Aparecida Rodrigues - Bibliotecária CRB -
SP-010133/0

Editora e Organizadora: Ana Pedrosa

Co-editor: Talbert Igor

Revisão | Diagramação | Projeto gráfico: Ana Pedrosa

Tratamento de imagens: Talbert Igor e Ana Pedrosa

Edição: Candeia - Objetos de Arte

Grupo de pesquisa Dobrar à terra: rotas de fuga entre expressões artísticas e cultivo:

Amanda Ferraz

Anael Avelino

Ana Pedrosa

Anderson Cruz

Georgianna Dantas

Hannah Farias

Juelma Lisandra

Júlia Rossatti

Luiza Pedrosa

Renata Dourado

Renata Tanan

Silvio Mendes

Talbert Igor

Thiago Novato

A horta-página foi composta com as fontes *Arial Narrow*, *Corbel* e *Impact*, em Salvador-Bahia, fevereiro de 2026, pelo selo Candeia - Objetos de Arte.

